

Давыдовский А.Г.
Беларусь, Минск, БГУИР
agd2011@list.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ СНИЖЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПЕРСОНАЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

В условиях развития цифровой трансформации экономики принципиально возросла роль мониторинга и анализа рисков снижения надежности профессиональной деятельности персонала высокотехнологических производств радиоэлектронной промышленности, машиностроительного и нефтехимического комплекса, входящих в состав региональных территориально-производственных комплексов и производственно-технологических кластеров. При этом персонал высокотехнологических производств подвержен ряду рисков снижения надежности профессиональной деятельности [1, 2].

Цель работы – моделирование и анализ рисков снижения надежности профессиональной деятельности персонала высокотехнологических производств радиоэлектронной промышленности, машиностроительного и нефтехимического комплекса в условиях цифровой трансформации экономики.

На основе анализа опыта ряда высокотехнологических производств выделены группы рисков снижения надежности профессиональной деятельности административно-управленческого, инженерно-технического и оперативного персонала, включая риски профессионального выгорания, потери внутренней мотивации к профессиональной деятельности, снижения или потери эффективности внешней мотивации к профессиональной деятельности (недостаточность материальных и моральных стимулов), возрастания конфликтности между представителями различных социальных и возрастных, профессиональных и образовательных категорий, формирования деморализующего психологического микроклимата в структурных подразделениях предприятия, неготовности компании (предприятия) к цифровой трансформации производственных отношений и производительных сил, недостаточности академических и профессиональных компетенций, неприятия реалий цифровой трансформации инновационных производств, снижения лояльности к целям и ценностям компании (предприятия), потери профессиональных коммуникаций с коллегами, подчиненными, руководством, отсутствия доступности информационных ресурсов, необходимых для принятия профессиональных решений, усвоения административно-управленческим, инженерно-техническим и оперативным персоналом конфликтных моделей мировоззрения и приобщения к социальным группам деструктивной направленности,

распространения среди персонала различных форм зависимости (алкогольной, наркотической, компьютерной, интернет- и игровой), ухудшения состояния психофизического и соматического здоровья персонала, ухода из профессии в следствие переоценки жизненных целей и смыслов.

Анализ и оценка рисков надежности профессиональной деятельности персонала высокотехнологических производств включает следующие стадии:

- анализ внутренней и внешней среды, влияющих на данный риск;
- идентификация риска с определением всех его оставляющих;
- установка нормативных (плановых) значений допустимого уровня риска;
- оценка данного риска по отдельным критериям;
- подготовка практических рекомендаций по управлению данным риском и преодолению рискованной ситуации.

Идентификация рисков – это процедура выявления [3] предполагаемого ущерба от возникновения сопутствующих им событий, вероятности возникновения нежелательных событий, возможностей видов производственной деятельности, реализации бизнес-процессов.

На стадии идентификации обнаружены и конкретизированы риски деятельности персонала инновационного производства, а также сформулированы цели и поставлены задачи по управлению этими рисками в условиях цифровой трансформации производства. На стадии оценки рисков основной задачей является выявление последствий для текущей и перспективной деятельности персонала данного производства.

Анализ стадии оценки рисков включает использование эффективных и наглядных средств и методов риск-менеджмента, таких как составление информационных карт рисков деятельности административно-управленческого, инженерно-технического и оперативного персонала производственных предприятий радиоэлектронной промышленности, машиностроительного и нефтехимического комплекса.

На данной стадии целесообразно осуществлять комплексное изучение нормативной, финансовой, управленческой, маркетинговой, экологической документации предприятия или компании в части, касающейся управления развитием человеческого потенциала. Полезно изучить инновационную деятельность и политику предприятия, регламенты, результаты стратегической деятельности в области управления персоналом и человеческими ресурсами.

В результате таких исследований определяется совокупность внешних и внутренних угроз, способных оказать влияние на уровень рисков профессиональной деятельности персонала. Итогом является выявление рисков, угроз и уязвимостей производственного предприятия инновационной деятельности, которые могут быть сведены в единую

интерактивную информационную карту для системной мультипараметрической оценки параметров рисков деятельности персонала инновационных предприятий или компаний.

На стадии реагирования на выявленные риски социокультурных и профессиональных трансформаций персонала компании (предприятия) могут быть применены методы социотехнического анализа, такие как SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, GAP-анализ, анализ пяти сил Поттера, алгоритм исследования социотехнической системы, анализ угроз и уязвимостей, а также специализированные экономико-математические модели и алгоритмы оценки последствий реализации угроз и уязвимостей с учетом потенциального ущерба для каждого из них [2, 3].

При системном анализе и прогнозировании риска развития человеческого потенциала ($R_{рчп}$) целесообразно использовать такие его качества и характеристики, как:

- профессионально-важные качества, $n (i \leq n) \{ПВК\}_i$;
- социально-психологические качества, $m (j \leq m) \{СПК\}_j$;
- медико-биологические характеристики ($f \leq k$) $\{МБХ\}_f$;
- образовательные академические компетенции ($g \leq l$) $\{ОАК\}_g$;
- образовательные профессиональные компетенции ($h \leq p$) $\{ОПК\}_h$;
- опыт профессиональной деятельности ($v \leq w$) $\{ОПД\}_v$.
- время (T_x), вероятность (P_y) и ущерб (P_z) от таких событий, обусловленных вышеназванными качествами и характеристиками.

ПВК административно-управленческого, инженерно-технического, оперативного и вспомогательного персонала включают способности и личностные качества. К способностям относятся коммуникативные и вербальные способности, высокий уровень организаторских способностей, хорошие мнемические способности, гибкость мыслительных процессов, высокий уровень распределения внимания, способность быстро принимать решения в условиях изменяющейся ситуации, способность преподнести материал с учетом особенностей конкретной аудитории, физическая и психическая выносливость. Личностные качества включают вежливость, тактичность, воспитанность, находчивость, остроумие, энергичность, настойчивость, чувство собственного достоинства, эрудированность, порядочность, выдержанность [4, 5].

СПК персонала включают отдельные характеристики определенных психических процессов и их сочетания, появляющиеся в процессе деятельности, склонности и интересы личности, ее способности, мировоззрение, а также характер и темперамент, определяемый типом нервной деятельности. При этом тип нервной деятельности и является главной характеристикой субъективных особенностей нервной системы индивида, изменяемых под влиянием обучения и воспитания [6].

Многочисленные характеристики образуют множества МБХ, ОАК, ОПК, ОПД персонала инновационных производств. Тогда

методологическая модель управления риском развития человеческого потенциала ($R_{РЧП}$) может быть представлена как:

$$R_{РЧП} = \begin{cases} \text{ПВК}_i \\ \text{СПК}_j \\ \text{МБХ}_f \\ \text{ОАК}_g \\ \text{ОПК}_h, R_{РЧП} \leq \text{max}; 0 \leq P_y \leq 1; P_y \geq \text{min}; \sum_{i=1}^n P_i \leq 1. \quad (1) \\ \text{ОПД}_v \\ T_x \\ P_y \\ W_z \end{cases}$$

На основе данной модели может быть предложен методологический подход к синтезу системы поддержки принятия решений по превентивному управлению рисками социокультурных и профессиональных трансформаций административно-управленческого, инженерно-технического, оперативного и вспомогательного персонала производственных инновационных предприятий в сфере транспорта, энергетики, телекоммуникаций, обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в условиях цифровой трансформации экономики. Для системы управления риском развития человеческого потенциала в условиях высокотехнологических производств можно использовать OLAP-технологии трех типов – многомерные (multidimensional OLAP – MOLAP), реляционные OLAP (relational OLAP – ROLAP) и гибридные (hybrid OLAP – HOLAP). Фактически, MOLAP – классическая форма OLAP, которая использует суммирующую базу данных и создаёт требуемую многомерную схему данных с сохранением как базовых данных, так и агрегатов. ROLAP реализуется напрямую с реляционной базой данных, использует факты и таблицы с измерениями, которые хранятся в реляционных таблицах, а для хранения агрегатов создаются дополнительные реляционные таблицы, тогда как HOLAP использует реляционные таблицы для хранения базовых данных и многомерные таблицы для агрегатов данных и сведений по текущим изменениям состояния человеческого потенциала.

Для учета и анализа предпосылок, создающих риски развития человеческого потенциала административно-управленческого, инженерно-технического и оперативного персонала высокотехнологического предприятия, может быть использована ROLAP «реального времени» (Real-time ROLAP – R-ROLAP), в которой для хранения агрегатов не создаются дополнительные реляционные таблицы, а агрегаты рассчитываются в момент запроса. При этом многомерный запрос о динамическом состоянии элемента (сведения) состояния человеческого потенциала в R-ROLAP-системе может автоматически преобразовываться

в SQL-запрос к реляционным данным и запросам по ПВК, СПХ, МБХ, ОАК, ОПК, ОПД персонала высокотехнологических производств радиоэлектронной промышленности, машиностроительного и нефтехимического комплекса в условиях цифровой трансформации национальной экономики.

Список использованной литературы:

1. Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. – М. : ООО «Издательство «Э», 2016
2. Шамина Л. К. Оценка уровня риска инновационного процесса / Л.К.Шамина // Электронный научный журнал «Экономика и экологический менеджмент». – 2010. – № 1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://economics.open-mechanics.com/articles/171.pdf>. – Дата доступа : 25.09.2017.
3. Давыдовский, А. Г. Математическое моделирование технопарка как социотехнической системы / А.Г. Давыдовский // Управление развитием крупномасштабных систем MLSD'2017 : Материалы X международной конференции. Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; Российская академия наук; под общ. ред. С.Н. Васильева, А.Д. Цвиркуна. 2017. – С. 318-320.
4. Иванова, Е. М. Психология профессиональной деятельности / М.Е. Иванова. – М. : ПЕРСЭ, 2011
5. Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности: учеб. пос. для вузов / В.А. Бодров. – М. : ПЕРСЭ, 2001
6. Социально-психологическая характеристика. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://psihomed.com/sotsialno-psihologicheskaya-harakteristika/>. – Дата доступа : 26.12.2019.